

ПРОБЛЕМА ВАРИАТИВНОСТИ ПЕРЕВОДА В СОХРАНЕНИИ ИДЕОСТИЛЯ ПРОЗЫ ГАФУРА ГУЛЯМА (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА ПОВЕСТИ «ШУМ БОЛА»-«ОЗОРНИК»)

Джуроваева Мадина Мамуровна

Денауский институт предпринимательства и педагогики, Денау, Узбекистан

E-mail djuraevamadina554@gmail.com

Аннотация. в данной научной статье анализируются художественные особенности произведения выдающегося представителя узбекской литературы, узбекского народного поэта, академика Гафура Гуляма «Озорник». Он, являясь автором многих замечательных произведений, именно в этой повести из уст своего юного героя описывает свое детство. Изображение автором тяжелой жизни простого народа на фоне приключений центрального персонажа заслуживает особого внимания.

Ключевые слова: народный поэт, мальчишка из народа, скитания юного героя, тяжелая жизнь простого народа, автобиографический характер, всенародное признание.

THE PROBLEM OF TRANSLATION VARIABILITY IN PRESERVING THE IDEO-STYLE OF GAFUR GULYAM'S PROSE (ON THE EXAMPLE OF THE TRANSLATION OF THE STORY "SHUM BOLA" - "ZORNIK").

Djuraeva Madina Mamurovna

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denau, Uzbekistan

E-mail: djuraevamadina554@gmail.com

Abstract. This scientific article analyzes the artistic features of the work of an outstanding representative of Uzbek literature, Uzbek national poet, academician Gafur Gulyam "Mischievous". He, being the author of many remarkable works, describes his childhood in this story from the lips of his young hero. The author's depiction of the hard life of ordinary people against the backdrop of the adventures of the central character deserves special attention.

Keywords: people's poet, boy from the people, wanderings of a young hero, hard life of the common people, autobiographical character, national recognition.

Необходимо отметить, что народный поэт Узбекистана, действительный член Академии наук – Гафур Гулям является автором многих произведений, которые завоевывали сердца многочисленных читателей. В качестве примера могут служить такие произведения, как «Нетай», «Ядгар», «Озорник» и

множество рассказов и фельетонов, вошедшие в самую жизнь народа. Особенность этих произведений проявляется в том, что они, насыщенные событиями, живыми и красочными подробностями, множеством сменяющих эпизодов, носят поучительный характер. Среди произведений Гафура Гуляма, адресованным юным читателям, особое место занимает повесть «Озорник».

Данная повесть была написана автором в 1936 году, накануне Великой Отечественной войны, и она называлась «Довдираш». Но первый вариант произведения не смог полноценно удовлетворить автора, в результате чего данное произведение подверглось доработке. Гафур Гулям, вновь вернувшись к этому произведению, переписал многие эпизоды, что в свою очередь, привело к увеличению объема повести. Эта доработка также затронула язык произведения и уточнения некоторых сюжетных поворотов. Эти изменения дали плодотворный результат, и повесть «Озорник» заиграла новыми красками и начала вторую жизнь.

События в повести происходят вокруг юного героя – смелого, находчивого мальчишка из народа, с открытой душой и одаренный неистребимой жизненной энергией. Читая данную повесть, первое, что бросается в глаза, – близость судьбы главного героя к судьбе самого автора произведения. Автор, рассказывая о скитаниях своего героя, описывает годы собственного детства, о скитаниях по пыльным дорогам Ташкента и его пригородов под раскаленным солнцем, о том, как материальная нужда подталкивала его жадно хвататься за любое дело, которое могло хоть как-то прокормить его. Детство поэта, как и своего героя, было тяжким, бесприютным, ему рано пришлось собственными силами добывать кусок хлеба, он всегда был в поисках случайных заработков, чтобы поддержать большую семью после смерти отцокормильца. О схожести жизни автора с героем свидетельствуют некоторые детали из произведения. Например, юный герой произведения проживает в Ташкенте, в махалле Кургантеги, где родился и вырос сам автор, так же как Гафур Гулям, герой повести рано остался без отца-кормильца. Автор подробно не останавливается на этом обстоятельстве, отец героя умер за несколько лет до событий, происходящих в «Озорнике». Об этом автор дает нам знать из уст других персонажей произведения. В частности, о том, что отец его умер, мы можем узнать из слов тетки героя, к которой он приходит: «Заходи, заходи, мой хороший!..- встречает его тетка. – Будто сам братпокойник воскрес и наведался к нам...»

Автор устами своего героя рассказывает о его друзьях и их родителях, которые имели много общего: «У большинства из нас отцы были сторожами, массажистами в банях, водоносами, конюхами, носильщиками, мелкими служителями в мечетях, гадалщиками, мелкими ремесленниками-веревочниками, веретенщиками, шорниками. Они и сами часто сидели без дела по улицам оборванными, чумазыми стаями, всем надоедая, выслушивая проклятья старух и получая щедрые подзатыльники от взрослых парней...»

Сам Гафур Гулям так определяет основную тему своего произведения: «Много разных приключений, веселых и грустных, пришлось пережить герою

этой книги. А все-таки «с носом» остались те, кто сами хотели дурачить и одурачивать других. Вот так-то!»

Повесть начинается с описания живой картины большой базарной чайханы. Автор описывает, как в большей чайхане Ильхама-чайханщика, который находится как раз на повороте молочного ряда к махалле Махкама, играет граммофон, как местные певцы исполняют песни. «Холевые купчики-байбачи расселись вокруг изобильных дастарханов с большими подносами посередине. Подносы завалены всевозможными яствами – тут и миндаль, и фисташки, и чаши с вареньем и нишалдой; рядом – оплетенные соломой бутылки коньяка. Обслуживает купчиков льстивый и угодливый самоварщик по имени Асра-лысый. А вокруг чайханы бегают голодные, оборванные мальчишки, которых Асра-лысый щедро оделяет подзатыльниками. Приехавшему на базар дехканину, степняку-казаху, бедному ремесленнику прочему простому люду чайхана эта недоступна», - рассказывает автор. После автор описывает развлечения юного героя. События, рассказываемые из уст Озорника, играли важную роль в изображении жизни простого народа в тот период. Гафур Гулям сквозь веселье молодых героев произведения описывает тяжелую жизнь народа из-за увеличения числа безработных.

Необходимо отметить, что писатель, описывая события, происходящие вокруг него, устраняет какие-либо сомнения в реалистичности событий, так как автор рисует реальные воспоминания своего детства. В одной из своих воспоминаний Гафур Гулям упомянул имя некоего Сарыбая, у которого он служил сторожем в его саду. В произведении «Озорник» также присутствует такой персонаж как Сарыбай, который владеет большими земельными угодий. В повести юный герой в определенное время работает в огромном яблоневом саду Сарыбая. Следует полагать, что одновременно с автобиографическими деталями, произведение содержит свободный авторский вымысел.

Художественная особенность повести «Озорник» заключается в том, что автор, работая над произведением, ставит перед собой цель детально раскрыть характер центрального героя произведения – энергичного, находчивого и живого мальчика своего народа. Непоседа и фантазер, неудачник, оптимист, он не может ни минуты быть в покое, удержаться на месте, - и это находит свое отражение в самой структуре повести, в ее ритме – бурном и стремительном. Одновременно, автор, рассказывая о путешествиях энергичного юного героя, умело раскрывает тяжелую судьбу народа сквозь горькое веселье, которое, в свою очередь, заставляет читателя задумываться об этом и делать соответствующие выводы.

Повесть «Озорник» Гафура Гуляма несомненно можно считать как одно из оригинальных произведений узбекской прозы. Описывая, скитания своего юного героя, писатель рассказывает собственное детство. Автор лаконично изображает тяжкую жизнь простого народа, расправы царских чиновников с бедняками через горькое веселье героев. Примечательно, хотя произведение было написано еще в двадцатом веке, оно отнюдь не утратило свою популярность. Можно

сказать, что данная повесть адресована юным читателям, но вместе с этим, круг поклонников «Озорника» не ограничивается какой-либо возрастной категорией. Данное произведение покорило сердца всех читателей, как молодых, так и старших. Повесть «Озорник» одного из талантливейшего представителя узбекской литературы Гафура Гуляма получила всенародное признание и оставила неизгладимый след в узбекской литературе.

Ссылки

- [1] Литература: 2 часть. Учебник-хрестоматия для 6 класса / Авт.-сост.: И.И. Стыркас, Г.Ш. Абдуллаева, Р.Р. Тумпаров. – Т.: «Sharq», 2013. – 158 с.
- [2] Акбаров А., О жизни и творчестве народного поэта Узбекистана. – Т.: «Ёш гвардия», 1974.
- [3] Назаров Б., Мир Гафура Гуляма – Т.: «Фан», 2004..
- [4] Г.Гулям. Избранные работы. – Т.: Издательство имени Гафура Гуляма творческий Дом печати, 2012.
- [5] Гафур Гулом. Мукаммал асарлар тўплами. 6 том. – Т.: Фан, 1986
- [6] Камилова С. О стратегии художественного перевода (на материале узбекской прозы) //Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 3. – С.108-117. DOI: <https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.3.10>
- [7] Расули М.М. К проблеме взаимовлияния и взаимообогащения русской и узбекской литератур. – Т.:Фан, 1978. – 287с
- [8] Россельс В.М. Эстафета слова. Искусство художественного перевода. М.: Знание, 1972. - 32 с.
- [9] Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Для институтов и факультетов иностр. языков. Учеб. пособие.—5-е изд.—СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.:ООО «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. - 416 с.